

Base URL	https://risaanhanihah.github.io/chatbot/widget.html												
Requirement Doc	https://risaanhanihah.atlassian.net/wiki/x/QAD												
Link Figma:	https://www.figma.com/design/ZgTf8BdXKuF2ywF1YRt74t/Kantorku-Chatbot-Widget-%E2%80%94-UI-Design?node-id=3-2&t=4k4AGisYmzFrm9-0												
Notes	No credentials needed												
Scenario	Testcase ID	Test Case	Pre-Conditions	Test Steps	Test Data	Expected Result	Test Type	Priority	Execution Date	Actual Result	Status	Evidence Test	Note
FAB Toggle Widget	KA-001	Floating Action Button membuka panel chatbot dengan animasi smooth dan icon berubah menjadi tanda tutup	Pengguna berada di landing page Kantorku, widget dalam kondisi tertutup	1. Buka landing page Kantorku 2. Amati Floating Action Button di sudut kanan bawah halaman 3. Klik FAB button 4. Amati animasi panel dan perubahan icon Floating Action Button	Browser: Chrome Desktop	- Panel chatbot terbuka dengan animasi smooth dari bawah ke atas - Icon Floating Action Button berubah dari buka ke tutup - Pengguna tidak diarahkan ke halaman atau tab baru	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/f6720666-a81e-4308-b630-c88975617a4	
FAB Toggle Widget	KA-002	Klik icon tutup menutup panel chatbot dan Floating Action Button kembali ke icon awal	Panel chatbot dalam kondisi terbuka	1. Klik icon tutup pada Floating Action Button 2. Amati panel chatbot 3. Amati icon Floating Action Button setelah panel tertutup	Browser: Chrome Desktop	- Panel chatbot tertutup - Icon Floating Action Button kembali ke tampilan semula	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/06fbfb73-ab3d-4b42-a5a4-a99b7307b033	
FAB Toggle Widget	KA-003	Klik area di luar Floating Action Button button tidak memicu pembukaan panel chatbot	Pengguna berada di landing page, widget dalam kondisi tertutup	1. Klik area landing page selain Floating Action Button button (misal area hero section atau navbar) 2. Amati apakah panel chatbot terbuka	Klik di area selain Floating Action Button button	- Panel chatbot tidak terbuka - Hanya interaksi langsung pada Floating Action Button yang memicu pembukaan panel	Negative	Low	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/8e0d4a6c-c869-4537-a0bc-83d9fa3d5807	
Header Widget	KA-004	Header widget menampilkan identitas bot, status online, tombol close, dan action bar sesuai spesifikasi	Panel chatbot dalam kondisi terbuka	1. Buka widget chatbot 2. Amati seluruh elemen pada area header 3. Cek avatar, nama, status, tombol close, action bar, dan separator	Browser: Chrome Desktop	- Avatar bot berbentuk lingkaran tampil di sisi kiri header - Indikator status online (lingkaran hijau kecil) muncul di pojok kanan bawah avatar - Nama "Kantorku Assistant" tampil di sebelah kanan avatar - Status online tampil di bawah nama dengan warna hijau - Tombol close tersedia di pojok kanan atas header - Action bar menampilkan shortcut Call dan Email dengan separator vertikal di antaranya	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/6c37de33-77a1-490b-b6d0-3e3be3805e4d	
Header Widget	KA-005	Tombol close pada header menutup panel chatbot	Panel chatbot dalam kondisi terbuka	1. Klik tombol close di pojok kanan atas header widget 2. Amati panel chatbot dan Floating Action Button	Browser: Chrome Desktop	- Panel chatbot tertutup - Floating Action Button kembali ke tampilan awal	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/8ed43185-612d-40aa-b352-7466093ab04c	
Pesan Sambutan Bot	KA-006	Pesan sambutan muncul secara otomatis saat widget pertama kali dibuka tanpa input dari pengguna	Widget baru pertama kali dibuka, sesi baru dimulai, belum ada pesan apapun	1. Buka landing page Kantorku 2. Klik Floating Action Button untuk membuka widget 3. Jangan ketik apapun 4. Amati area percakapan	Sesi baru, pertama kali dibuka	- Label "Hari ini" tampil di tengah area pesan sebagai separator sesi - Avatar bot tampil di sisi kiri sebelum bubble pesan - Bubble pesan sambutan muncul otomatis: "Halo! Selamat datang di Kantorku Customer Support Saya siap membantu Anda. Silakan pilih topik di bawah ini atau langsung ketik pertanyaan Anda." - Timestamp tampil di kanan bawah bubble - Posisi bubble di sisi kiri area percakapan	Positive	Highest	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/263de824-3169-4319-bbbe-c5481902c6dc	
Pesan Sambutan Bot	KA-007	Copy pesan sambutan harus persis sesuai spesifikasi termasuk posisi emoticon	Widget baru pertama kali dibuka	1. Buka widget chatbot 2. Baca teks pesan sambutan secara detail termasuk emoticon dan posisinya	Sesi baru	- Baris 1: "Halo! Selamat datang di Kantorku Customer Support" — emoticon di akhir baris pertama - Baris 2: "Saya siap membantu Anda. Silakan pilih topik di bawah ini atau langsung ketik pertanyaan Anda." — tidak ada emoticon - Copy tidak disingkat atau diubah	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/d79c5bb7-a400-4703-b45f-6def5ca1234d	
Pesan Sambutan Bot	KA-008	Menutup dan membuka kembali widget dalam sesi yang sama tidak memunculkan duplikat pesan sambutan	Widget sudah dibuka dan ditutup dalam sesi yang sama tanpa refresh halaman	1. Buka widget chatbot 2. Tutup widget dengan tombol close 3. Buka kembali widget dengan FAB button tanpa refresh halaman 4. Amati area percakapan	Sesi yang sama, tanpa refresh halaman	- Pesan sambutan tidak muncul duplikat - Riwayat percakapan sebelumnya tetap tampil	Negative	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/4e8bc1b83f-b114d6e-a7ce-3e721001f113	
Quick Reply Menu Awal	KA-009	Enam quick reply button tampil dalam susunan 2 kolom x 3 baris dengan label dan posisi yang tepat	Pesan sambutan sudah tampil, state = MENU	1. Buka widget chatbot 2. Amati area quick reply di bawah area percakapan 3. Cek label, posisi, dan susunan setiap button	Sesi baru	- Label "Pilihan Cepat:" tampil di atas grid button tanpa emoticon - Baris 1: Harga & Paket (kiri) dan Fitur Platform (kanan) - Baris 2: Cara Daftar (kiri) dan Laporkan Bug (kanan) - Baris 3: Saran Fitur (kiri) dan Bicara dengan CS (kanan) - Emoticon selalu di posisi kiri sebelum teks label	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/263de824-3169-4319-bbbe-c5481902c6dc	
Quick Reply Menu Awal	KA-010	Klik salah satu quick reply button mengirim teks label sebagai pesan pengguna dan menyembunyikan semua quick reply	State = MENU, 6 quick reply button tampil	1. Klik quick reply button "Harga & Paket" 2. Amati bubble pesan yang terkirim 3. Amati apakah quick reply masih tampil	Quick reply diklik: Harga & Paket	- Bubble pesan pengguna muncul di sisi kanan dengan teks identik dengan label button termasuk emoticon - Semua quick reply button tidak lagi ditampilkan setelah salah satu diklik	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/c45c75d2-7b92-4747-b5ec-5ca92401510	
Input Box dan Tombol Kirim	KA-011	Input box menampilkan placeholder, pesan dapat dikirim via Enter atau tombol kirim, dan input box kosong setelah pengiriman	Panel chatbot terbuka dalam kondisi apapun	1. Amati input box saat kosong 2. Ketik 1 karakter di input box 3. Tekan Enter untuk mengirim 4. Amati input box setelah pengiriman	Pesan: "kantorku tuh apa ya?"	- Placeholder "Ketik pesan Anda..." tampil saat input box kosong dan hilang saat pengguna mulai mengetik - Pesan terkirim setelah tekan Enter - Bubble pesan pengguna muncul di sisi kanan - Input box kembali kosong setelah pesan terkirim	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/4e8bc1b83f-b114d6e-a7ce-c972891b9ef7	
Input Box dan Tombol Kirim	KA-012	Tombol kirim dalam kondisi disabled saat input box kosong dan aktif saat ada teks	Panel chatbot terbuka	1. Amati tombol kirim saat input box kosong 2. Ketik 1 karakter di input box 3. Amati tombol kirim 4. Hapus karakter tersebut 5. Amati tombol kirim kembali	Input: kosong lalu ada teks lalu kosong lagi	- Tombol kirim dalam kondisi disabled saat input kosong - Tombol kirim aktif saat input berisi minimal 1 karakter - Tombol kirim kembali disabled saat input dikosongkan - Klik tombol kirim saat disabled tidak memicu pengiriman pesan	Negative	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/776f92e8-c1eb-415f-910c-13558718c39d	
Input Box dan Tombol Kirim	KA-013	Klik icon emoji membuka emoji picker dan emoji yang dipilih disisipkan ke input box	Panel chatbot terbuka	1. Klik icon emoji di sisi kanan input box 2. Pilih emoji dari picker 3. Amati input box 4. Ketik teks tambahan lalu kirim	Browser: Chrome Desktop	- Emoji picker terbuka di atas input box setelah icon diklik - Emoji yang dipilih disisipkan ke posisi kursor di input box - Input box tetap aktif setelah emoji dipilih - Icon emoji tidak berubah meski emoji lain dipilih - Emoji yang disisipkan ikut terkirim sebagai bagian dari pesan	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/48c5e400-9be8-4b24-89ef-8df84bc0d6b9	
Input Box dan Tombol Kirim	KA-014	Icon emoji tidak ikut terkirim sebagai bagian dari teks pesan	Panel chatbot terbuka	1. Ketik pesan di input box tanpa mengklik icon emoji 2. Klik tombol kirim 3. Amati bubble pesan pengguna	Pesan: "halo"	- Bubble pesan hanya berisi teks yang diketik - Icon emoji tidak muncul dalam bubble pesan pengguna	Negative	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/5c0480ee-8157-4bed-8000-c8c646dae7cd	

Base URL	https://risaanhaniyah.github.io/chatbot/widget.html												
Requirement Doc	https://risaanhaniyah.atlassian.net/wiki/x/QAD												
Link Figma:	https://www.figma.com/design/ZgTf8BdXKuF2yWf1Y8a74t/Xantorku-Chatbot-Widget-%E2%80%94-UI-Design?node-id=3-2&t=k4VAGisYmzFrm9-0												
Notes	No credentials needed												
Scenario	Testcase ID	Test Case	Pre-Conditions	Test Steps	Test Data	Expected Result	Test Type	Priority	Execution Date	Actual Result	Status	Evidence Test	Note
NLP - Intent Harga & Paket	KA-015	Klik quick reply Harga & Paket menampilkan informasi paket Kantorku dan quick reply kontekstual yang sesuai	State = MENU, quick reply sudah tampil	1. Klik quick reply button "Harga & Paket" 2. Amati bubble pesan pengguna 3. Amati respons bot 4. Amati quick reply kontekstual yang muncul 5. Catat waktu respons	Quick reply: Harga & Paket	- Bubble pesan pengguna muncul di sisi kanan dengan timestamp dan status terkirim - Avatar bot muncul di sisi kiri - Bot merespons dengan informasi paket Kantorku - Quick reply kontekstual muncul: Fitur Platform, Trial Gratis, Cara Daftar, Bicara dengan CS - Respons muncul dalam waktu kurang dari atau sama dengan 3 detik	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/79a0610d-f724-4b9e-9f8a-1f5093e11619	
NLP - Intent Harga & Paket	KA-016	Pertanyaan terkait harga dalam bahasa informal dikenali dan mendapat respons yang benar	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "berapa harga kantorku?" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot dan waktu respons	Input: "berapa harga kantorku?"	- Bot mengenali intent harga_paket - Bot merespons dengan informasi paket Kantorku - Quick reply kontekstual muncul setelah respons - Respons kurang dari atau sama dengan 3 detik	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/37765dfb-b721-4a23-966a-f644187bb098	
NLP - Intent Fitur Platform	KA-017	Klik quick reply Fitur Platform menampilkan penjelasan fitur Kantorku dan quick reply kontekstual	State = MENU, quick reply sudah tampil	1. Klik quick reply button "Fitur Platform" 2. Amati respons bot 3. Amati quick reply kontekstual	Quick reply: Fitur Platform	- Bot merespons dengan penjelasan fitur utama: employee database, absensi, payroll, cuti, reimbursement, performance, onboarding, administrasi dokumen - Quick reply kontekstual muncul: Harga & Paket, Trial Gratis, Cara Daftar, Bicara dengan CS - Respons kurang dari atau sama dengan 3 detik	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/86b3410-1d30-4840-9929-638dfc1c613	
NLP - Intent Fitur Platform	KA-018	Pertanyaan terkait fitur dalam bahasa informal dikenali dan mendapat respons yang benar	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "kantorku bisa apa aja?" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot	Input: "kantorku bisa apa aja?"	- Bot mengenali intent fitur_platform - Bot merespons dengan penjelasan fitur utama kantorku - Quick reply kontekstual muncul - Respons kurang dari atau sama dengan 3 detik	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/3527acc7-53ba-41e4-bbb2-015e282a5a97	
NLP - Intent Cara Daftar	KA-019	Klik quick reply Cara Daftar menampilkan panduan 5 langkah pendaftaran dan quick reply kontekstual	State = MENU, quick reply sudah tampil	1. Klik quick reply button "Cara Daftar" 2. Amati respons bot 3. Amati quick reply kontekstual	Quick reply: Cara Daftar	- Bot merespons dengan panduan cara daftar 5 langkah: kunjungi Kantorku, klik Coba Gratis, isi data perusahaan, verifikasi email, mulai gunakan - Quick reply kontekstual muncul: Harga & Paket, Fitur Platform, Trial Gratis, Bicara dengan CS - Respons kurang dari atau sama dengan 3 detik	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/42b81320-0148-4507-9103-b4dc8fec678	
NLP - Intent Cara Daftar	KA-020	Pertanyaan terkait pendaftaran dalam bahasa informal dikenali dan mendapat respons yang benar	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "gimana cara daftar kantorku?" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot	Input: "gimana cara daftar kantorku?"	- Bot mengenali intent cara_daftar - Bot merespons dengan panduan cara daftar langkah per langkah - Quick reply kontekstual muncul - Respons kurang dari atau sama dengan 3 detik	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/20c77e7c-f550-4cfe-9ac3-d889b4583a0	
NLP - Intent Laporkan Bug	KA-021	Klik quick reply Laporkan Bug menampilkan bubble trigger, form laporan bug, dan state bertransisi ke FORM_BUG	State = MENU, quick reply sudah tampil	1. Klik quick reply button "Laporkan Bug" 2. Amati bubble pesan bot 3. Amati form yang muncul 4. Amati input box dan quick reply	Quick reply: Laporkan Bug	- Bubble bot muncul: "Terima kasih telah menghubungi kami! Silakan isi formulir laporan bug." - Form laporan bug muncul dengan field: Deskripsi Masalah (textarea, wajib diisi), Email (optional), tombol Kirim Laporan full-width - Input box tetap tersedia - Quick reply tidak ditampilkan - State bertransisi ke FORM_BUG	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/cb68e16e-c061-4cf-866e-cbd07893e5a	
NLP - Intent Laporkan Bug	KA-022	Pesan dengan kata kunci bug dikenali dan memicu munculnya bubble trigger beserta form laporan bug	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "ada bug di kantorku" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot	Input: "ada bug di kantorku"	- Bot mengenali intent laporkan_bug - Bubble trigger muncul - Form laporan bug ditampilkan - State bertransisi ke FORM_BUG	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/435da523-a086-4171-a2e2-72110b5e37d4	
Validasi Form Bug	KA-023	Form bug tidak dapat disubmit saat field Deskripsi Masalah kosong	Form laporan bug sudah tampil	1. Biarkan field Deskripsi Masalah kosong 2. Klik tombol Kirim Laporan 3. Amati pesan error	Field Deskripsi Masalah: kosong	- Sistem tidak memproses submission - Tiket tidak dibuat - Pesan error inline muncul di bawah field: "Deskripsi masalah wajib diisi" - Form tidak tertutup dan tetap dapat diedit	Negative	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/2071024b-0b51-4bf-84cc-6760933fb5c4	
Validasi Form Bug	KA-024	Form bug tidak dapat disubmit saat Deskripsi Masalah hanya berisi whitespace	Form laporan bug sudah tampil	1. Isi field Deskripsi Masalah dengan spasi saja 2. Klik tombol Kirim Laporan 3. Amati pesan error	Deskripsi Masalah: spasi saja	- Sistem tidak memproses submission - Pesan error muncul: "Deskripsi masalah wajib diisi" - Form tetap terbuka	Negative	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/a60b5c6d-1607-45fa-a948-8ed3eac2ba3	
Validasi Form Bug	KA-025	Form bug tidak dapat disubmit saat field Email diisi dengan format yang tidak valid	Form laporan bug sudah tampil	1. Isi field Deskripsi Masalah dengan deskripsi valid 2. Isi field Email dengan format tidak valid 3. Klik tombol Kirim Laporan 4. Amati pesan error	Deskripsi: "Fitur absensi error" Email: "risatest" (tanpa @domain)	- Sistem tidak memproses submission - Pesan error muncul: "Format email tidak valid" - Form tetap terbuka	Negative	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/ed52aed4-03bb-41cf-ad97-31b15e0935f1	
Validasi Form Bug	KA-026	Form bug dapat disubmit saat field Email dikosongkan karena bersifat opsional	Form laporan bug sudah tampil	1. Isi field Deskripsi Masalah dengan deskripsi valid 2. Biarkan field Email kosong 3. Klik tombol Kirim Laporan 4. Amati respons bot	Deskripsi: "Fitur absensi tidak bisa dibuka" Email: kosong	- Sistem berhasil memproses submission tanpa email - Form menghilang - Bubble konfirmasi dengan nomor tiket muncul	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/6643e694-a9a4-42c1-b7ff-915f6a5800b9	
Submit Form Bug	KA-027	Submit form bug yang valid menghasilkan nomor tiket dengan format KNT-YYYY-XXX, konfirmasi bot, dan state kembali ke CHAT	Form laporan bug sudah tampil	1. Isi field Deskripsi Masalah dengan deskripsi valid 2. Isi field Email dengan format valid (opsional) 3. Klik tombol Kirim Laporan 4. Amati respons bot setelah submit	Deskripsi: "Fitur absensi tidak bisa dibuka" Email: "risa@test.com"	- Form menghilang setelah submit berhasil - Bubble konfirmasi muncul: "Laporan bug Anda telah kami terima! Nomor tiket Anda: KNT-2026-XXX. Tim kami akan segera menindaklanjuti laporan Anda." - State kembali ke CHAT - Quick reply ditampilkan kembali: Saran Fitur dan Bicara dengan CS	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/3173e5bf-79e1-4690-b284-879bb321756d	
NLP - Intent Saran Fitur	KA-028	Klik quick reply Saran Fitur menampilkan bubble trigger, form saran, dan state bertransisi ke SUGGEST	State = MENU, quick reply sudah tampil	1. Klik quick reply button "Saran Fitur" 2. Amati bubble pesan bot 3. Amati form yang muncul 4. Amati input box dan quick reply	Quick reply: Saran Fitur	- Bubble bot muncul: "Kami sangat menghargai masukan Anda! Silakan isi formulir saran fitur." - Form saran fitur muncul dengan field: Fitur yang Diusulkan (input text, wajib diisi), Deskripsi Saran (textarea, wajib diisi), Email (optional), tombol Kirim Saran full-width - Input box tetap tersedia - Quick reply tidak ditampilkan - State bertransisi ke SUGGEST	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/d41e6081-da1c-4dbc-b85c-55400a5964e9	
Validasi Form Saran	KA-029	Form saran tidak dapat disubmit saat field Fitur yang Diusulkan kosong	Form saran fitur sudah tampil	1. Biarkan field Fitur yang Diusulkan kosong 2. Isi field Deskripsi Saran 3. Klik tombol Kirim Saran 4. Amati pesan error	Fitur yang Diusulkan: kosong Deskripsi Saran: valid	- Sistem tidak memproses submission - Pesan error muncul: "Nama fitur yang diusulkan wajib diisi" - Form tetap terbuka	Negative	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/4aee413f-0c9a-40c8-b1d6-154600736a7a	

Base URL	https://risaanhanihah.github.io/chatbot/widget.html												
Requirement Doc	https://risaanhanihah.atlassian.net/wiki/x/QAD												
Link Figma:	https://www.figma.com/design/ZgTf8BdXkuF2ywf1Y8a74t/Xantorku-Chatbot-Widget-%E2%80%94-Design?node-id=3-2&t=ck4vAGisYmZfM9-0												
Notes	No credentials needed												
Scenario	Testcase ID	Test Case	Pre-Conditions	Test Steps	Test Data	Expected Result	Test Type	Priority	Execution Date	Actual Result	Status	Evidence Test	Note
Validasi Form Saran	KA-030	Form saran tidak dapat disubmit saat field Deskripsi Saran kosong	Form saran fitur sudah tampil	1. Isi field Fitur yang Diusulkan 2. Biarkan field Deskripsi Saran kosong 3. Klik tombol Kirim Saran 4. Amati pesan error	Fitur: "Dark Mode" Deskripsi Saran: kosong	- Sistem tidak memproses submission - Pesan error muncul: "Deskripsi saran wajib diisi" - Form tetap terbuka	Negative	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/96a2942b-109f-4e68-97b3-8d44a46012	
Validasi Form Saran	KA-031	Form saran tidak dapat disubmit saat kedua field wajib kosong secara bersamaan	Form saran fitur sudah tampil	1. Biarkan field Fitur yang Diusulkan dan Deskripsi Saran kosong 2. Klik tombol Kirim Saran 3. Amati pesan error	Fitur yang Diusulkan: kosong Deskripsi Saran: kosong	- Sistem tidak memproses submission - Pesan error muncul untuk kedua field secara bersamaan - Form tetap terbuka	Negative	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/f112d917-a34c-46af-ac61-f6f9ae82a0e	
Validasi Form Saran	KA-032	Form saran tidak dapat disubmit saat field Email diisi dengan format yang tidak valid	Form saran fitur sudah tampil	1. Isi field Fitur yang Diusulkan dan Deskripsi Saran 2. Isi field Email dengan format tidak valid 3. Klik tombol Kirim Saran 4. Amati pesan error	Fitur: "Dark Mode" Deskripsi: valid Email: "risatest" (tanpa @domain)	- Sistem tidak memproses submission - Pesan error muncul: "Format email tidak valid" - Form tetap terbuka	Negative	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/2296806a-e172-40cc-ba7e-336ad2c037b	
Submit Form Saran	KA-033	Submit form saran yang valid menghasilkan nomor tiket dengan format KNT-YYYY-XXX, konfirmasi bot, dan state kembali ke CHAT	Form saran fitur sudah tampil	1. Isi field Fitur yang Diusulkan 2. Isi field Deskripsi Saran 3. Isi field Email (optional) 4. Klik tombol Kirim Saran 5. Amati respons bot	Fitur: "Dark Mode" Deskripsi: "Tambahkan dark mode agar mata tidak lelah" Email: "risa@test.com"	- Form menghilang setelah submit berhasil - Bubble konfirmasi muncul: "Saran fitur Anda telah kami terimal! Nomor tiket Anda: KNT-2026-XXX Terima kasih atas masukan Anda. Tim product kami akan mempertimbangkan saran ini." - State kembali ke CHAT - Quick reply ditampilkan kembali: Laporkan Bug dan Bicara dengan CS	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/1f61e814-36b5-4c68-8904-d6f6051c014a	
NLP - Intent Bicara dengan CS	KA-034	Klik quick reply bicara dengan CS menampilkan konfirmasi eskalasi dan state bertransisi ke ESCALATED	State = MENU atau CHAT, quick reply sudah tampil	1. Klik quick reply button "Bicara dengan CS" 2. Amati bubble konfirmasi bot 3. Amati quick reply setelah eskalasi 4. Amati state	Quick reply: Bicara dengan CS	- Bubble konfirmasi eskalasi muncul berisi: konfirmasi permintaan diterima, nomor WhatsApp CS Kantorku, email CS Kantorku, jam operasional Senin-Jumat 09.00-18.00 WIB - Quick reply tidak ditampilkan setelah eskalasi - State bertransisi ke ESCALATED dan bertahan hingga sesi berakhir	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/78bd4e30-b285-4aaf-8da8-e2d251396d9a	
NLP - Intent Bicara dengan CS	KA-035	Pesan dengan kata kunci eskalasi dikenali dan memicu konfirmasi eskalasi ke CS	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "mau bicara sama CS" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot	Input: "mau bicara sama CS"	- Bot mengenali intent eskalasi_agen - Bubble konfirmasi eskalasi muncul - Quick reply tidak ditampilkan - State bertransisi ke ESCALATED	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/2333539a-9582-4d2d-b5a3-84843f12d030	
Rule-based - Greeting	KA-036	Pesan sapaan direpson secara instan dalam waktu kurang dari 1 detik tanpa melalui cosine similarity	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "halo" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati waktu dan isi respons bot	Input: "halo"	- Bot merespons dalam waktu kurang dari 1 detik - Respons berupa pesan sapaan - State tetap MENU atau CHAT	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/2d11a487-174a-4758-b8c5-73c4024b4245	
Rule-based - Greeting	KA-037	Pesan yang tidak termasuk kata kunci greeting rule-based tidak memicu respons greeting instan	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "apa kabar?" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot	Input: "apa kabar?" (bukan kata kunci rule-based)	- Respons tidak muncul dalam waktu kurang dari 1 detik seperti rule-based - Bot memproses melalui cosine similarity atau AI fallback	Negative	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/5d74d66b-0f66-4a07-37e5-297a15243f8	
Rule-based - Thanks	KA-038	Pesan ucapan terima kasih direpson secara instan dalam waktu kurang dari 1 detik	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "makasih" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati waktu dan isi respons bot	Input: "makasih"	- Bot merespons dalam waktu kurang dari 1 detik - State tetap di CHAT	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/32da0502-e670-4997-8545-9a78c9b9a5	
Rule-based - Goodbye	KA-039	Pesan perpisahan memicu state bertransisi ke END	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "bye" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons dan state	Input: "bye"	- Bot merespons dengan pesan perpisahan dalam waktu kurang dari 1 detik - State bertransisi ke END	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/b871682a-9895-4501-b08c-7021d585ecf	
Rule-based - Goodbye	KA-040	Mengirim pesan baru setelah state END memulai sesi baru dari awal	State sudah END setelah pengguna mengetik "bye"	1. Ketik "bye" dan konfirmasi state END 2. Ketik pesan baru "halo" 3. Amati apakah sesi baru dimulai	Input 1: "bye" Input 2: "halo"	- Pengiriman pesan baru setelah END memulai sesi baru - State bertransisi END ke START lalu ke MENU - Pesan sambutan muncul kembali	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/ca3ec215-8f9a-4397-ba7e-d405ad611328	
Rule-based - Menu	KA-041	Pesan "menu" menampilkan kembali 6 quick reply button menu utama dan state bertransisi ke MENU	Panel chatbot terbuka dalam state CHAT	1. Ketik "menu" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot dan quick reply yang muncul	Input: "menu"	- Bot merespons dan menampilkan kembali 16 quick reply button menu utama - State bertransisi ke MENU	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/bbed4b70-110b-491e-ab3e-4c18d97689d6	
NLP - Normalisasi Bahasa Informal	KA-042	Pesan dengan kata informal berhasil dinormalisasi pada tahap preprocessing dan intent dikenali dengan benar	Panel chatbot terbuka	1. Ketik pesan dengan kata informal 2. Tekan Enter 3. Amati apakah bot mengenali intent dan merespons dengan benar	Input: "gmn cara daftar kantorku?" ("gmn" dinormalisasi menjadi "gimana")	- Bot mengenali intent cara_daftar - Bot merespons dengan panduan cara daftar - Normalisasi kata informal pada stage 1 pipeline NLP berhasil dilakukan	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/8a55a598-0f58-464c-b251-5d10047da10e	
NLP - Normalisasi Bahasa Informal	KA-043	Pesan dengan typo sangat berat tidak mencapai confidence threshold dan memicu AI fallback	Panel chatbot terbuka	1. Ketik pesan dengan typo sangat berat 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot	Input: "ktrtkuu app bisa apaa ajah???"	- Bot tidak mengenali intent dengan confidence score lebih dari atau sama dengan 0.55 - AI fallback diaktifkan - Respons AI muncul dengan badge AI	Negative	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/5e17d05e-bb4f-43e6-9146-e7716d28b288	
AI Fallback	KA-044	Pesan di luar knowledge base memicu AI fallback dan respons muncul dengan badge AI serta indikator menetik	Panel chatbot terbuka	1. Ketik pertanyaan di luar knowledge base chatbot 2. Tekan Enter 3. Amati indikator menetik selama menunggu 4. Amati bubble respons dan badge	Input: "apa pendapat kamu tentang kebijakan remote work?"	- Indikator "sedang mengetik..." tampil selama menunggu respons - Respons AI muncul dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 detik - Badge "AI" tampil di bawah bubble respons bot - Quick reply kontekstual muncul: Harga & Paket, Fitur Platform, Cara Daftar, Bicara dengan CS	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/2b3b935e-8614-431f-7bd-09ac1870635c	
AI Fallback	KA-045	Respons yang bersumber dari knowledge base tidak menampilkan badge AI	Panel chatbot terbuka	1. Ketik pertanyaan yang dikenali intent-nya 2. Tekan Enter 3. Amati bubble respons	Input: "berapa harga kantorku?" (intent dikenali, confidence lebih dari atau sama dengan 0.55)	- Bubble respons tidak menampilkan badge AI - Badge hanya muncul pada respons yang melalui jalur AI fallback	Negative	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/bb6a2024-e9c-4987-b470-b5082688c42f	
AI Fallback - Konteks History	KA-046	Respons AI fallback tetap relevan dengan konteks percakapan sebelumnya dalam sesi yang sama berkat penggunaan conversation history	Pengguna sudah melakukan beberapa pesan sebelumnya dalam sesi yang sama tentang harga Kantorku	1. Tanya tentang harga Kantorku 2. Lanjutkan dengan pertanyaan yang tidak dikenali NLP namun relevan secara konteks Kantorku 3. Amati apakah respons AI relevan dengan konteks percakapan sebelumnya	Input sebelumnya: tanya harga Kantorku Input fallback: "kalau aku punya 50 karyawan lebih cocok yang mana?"	- Respons AI relevan dengan konteks percakapan sebelumnya - AI menggunakan conversation history sebagai konteks dalam request ke Grog API	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/2e588fa7-cae4-43b2-872a-c969827f5539	
Eskalasi Otomatis setelah AI Fallback Berulang	KA-047	Setelah 3 kali atau lebih AI fallback berturut-turut dalam satu sesi, bot secara proaktif menawarkan opsi eskalasi ke CS	Pengguna sudah 2 kali mendapat AI fallback dalam sesi yang sama	1. Kirim pertanyaan ke-3 yang di luar knowledge base 2. Amati respons bot setelah AI fallback ke-3	3 pertanyaan berturut-turut di luar knowledge base dalam 1 sesi	- Bot tetap menampilkan respons AI fallback - Setelah bubble respons AI, bubble tambahan muncul: "Sepertinya pertanyaan Anda memerlukan bantuan lebih lanjut. Apakah Anda ingin saya hubungkan dengan tim CS Kantorku?" - Quick reply muncul: "Ya, hubungkan ke CS" dan "Tidak, lanjut chat"	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/585bc868-35ff-4779-bd43-466146e2470	

Base URL	https://risanrhanipah.github.io/chatbot/widget.html												
Requirement Doc	https://risanrhanipah.atlassian.net/wiki/x/QAD												
Link Figma:	https://www.figma.com/design/ZgTf8dXKuF2ywf1Y8a74t/Xantorku-Chatbot-Widget-%E2%80%944-UI-Design?node-id=3-2&t=k4vAGisYmzFrm9-0												
Notes	No credentials needed												
Scenario	Testcase ID	Test Case	Pre-Conditions	Test Steps	Test Data	Expected Result	Test Type	Priority	Execution Date	Actual Result	Status	Evidence Test	Note
Eskalasi Otomatis setelah AI Fallback Berulang	KA-048	Memilih "Ya, hubungkan ke CS" dari tawaran eskalasi otomatis memicu state bertransisi ke ESCALATED	Tawaran eskalasi otomatis sudah ditampilkan setelah 3x AI fallback	1. Klik "Ya, hubungkan ke CS" dari quick reply tawaran eskalasi 2. Amati respons bot dan state	Quick reply: "Ya, hubungkan ke CS"	- State bertransisi ke ESCALATED - Bubble konfirmasi eskalasi ditampilkan (nomor WhatsApp, email, jam operasional) - Quick reply tidak ditampilkan	Positive	High	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/d19b5656e-954c-4272-8468-954c6c26a772	
Eskalasi Otomatis setelah AI Fallback Berulang	KA-049	Memilih "Tidak, lanjut chat" mereset counter fallback dan menampilkan kembali quick reply menu utama	Tawaran eskalasi otomatis sudah ditampilkan	1. Klik "Tidak, lanjut chat" dari quick reply tawaran eskalasi 2. Amati quick reply dan state	Quick reply: "Tidak, lanjut chat"	- State tetap di CHAT - Quick reply menu utama ditampilkan kembali - Counter fallback berulang disreset ke 0	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/206e2b6a-ad4b-4487-9b08-954368e9c4d4	
Cek Status Tiket	KA-050	Nomor tiket yang valid mengembalikan informasi status tiket dari database	Pengguna sudah memiliki nomor tiket dari sesi sebelumnya	1. Ketik "cek tiket KNT-2026-001" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot	Input: "cek tiket KNT-2026-0001" Tiket KNT-2026-0001: ada di database	- Bot merespons dengan informasi tiket: nomor tiket, jenis laporan, status, dan tanggal dibuat - Quick reply muncul: Laporkan Bug dan Bicara dengan CS	Positive	High	10 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/253178e1-9b4a-460b-8b05-aa3a1dd16be8	
Cek Status Tiket	KA-051	Nomor tiket yang tidak ada di database mengembalikan pesan tiket tidak ditemukan	Panel chatbot terbuka	1. Ketik "cek tiket KNT-2026-999" di input box 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot	Input: "cek tiket KNT-2026-999" Tiket KNT-2026-999: tidak ada di database	- Bot merespons dengan pesan tiket tidak ditemukan beserta informasi format nomor tiket yang benar - Quick reply muncul: Laporkan Bug dan Bicara dengan CS	Negative	High	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/a86cee5d-a0e3-4b37-a191-3c0cce0239b	
Variasi Respons Acak	KA-052	Bot menghasilkan variasi respons berbeda untuk intent yang sama pada sesi yang berbeda karena menggunakan random.choice	Pengguna akan melakukan percakapan di 2 sesi berbeda	1. Sesi 1: ketik "apa saja fitur kantorku?" dan catat respons 2. Refresh halaman untuk memulai sesi baru 3. Sesi 2: ketik pertanyaan yang sama dan catat respons 4. Bandingkan kedua respons	Input: "apa saja fitur kantorku?" di 2 sesi berbeda	- Kedua respons akurat dan informatif tentang fitur Kantorku - Kalimat atau susunan teks berpotensi berbeda karena dipilih secara acak dari array responses	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/2ac5702d-8ff6-4611-9add-3b7e5cfc8e91	
Quick Reply Kontekstual	KA-053	Quick reply kontekstual yang muncul setelah setiap intent sesuai dengan mapping yang ditentukan di spesifikasi	Panel chatbot terbuka	1. Trigger intent harga_paket dan cek quick reply 2. Trigger intent fitur_platform dan cek quick reply 3. Trigger intent cara_daftar dan cek quick reply 4. Trigger AI fallback dan cek quick reply	Semua intent utama	- Setelah harga_paket: Fitur Platform, Trial Gratis, Cara Daftar, Bicara dengan CS - Setelah fitur_platform: Harga & Paket, Trial Gratis, Cara Daftar, Bicara dengan CS - Setelah cara_daftar: Harga & Paket, Fitur Platform, Trial Gratis, Bicara dengan CS - Setelah AI fallback: Harga & Paket, Fitur Platform, Cara Daftar, Bicara dengan CS	Positive	Medium	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/293a3c01-57f0-44de-a60e-7a95b80a6bf8	
Quick Reply Kontekstual	KA-054	Quick reply tidak ditampilkan saat state berada di ESCALATED, FORM_BUG, atau SUGGEST	Panel chatbot dalam state yang sesuai	1. Trigger state ESCALATED dan amati quick reply 2. Trigger state FORM_BUG dan amati quick reply 3. Trigger state SUGGEST dan amati quick reply	State: ESCALATED, FORM_BUG, SUGGEST masing-masing	- Quick reply tidak ditampilkan saat state ESCALATED - Quick reply tidak ditampilkan saat state FORM_BUG (form bug aktif) - Quick reply tidak ditampilkan saat state SUGGEST (form saran aktif)	Negative	High	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/d2b8dfc9-8a37-4515-9638-a287db03663	
Session Management	KA-055	Refresh halaman menghasilkan session ID baru, pesan sambutan muncul kembali, dan riwayat sesi sebelumnya tidak tampil	Pengguna sudah melakukan percakapan dalam sesi aktif	1. Lakukan percakapan dalam sesi saat ini 2. Refresh halaman browser 3. Buka kembali widget chatbot 4. Amati area percakapan	Browser: refresh halaman	- Pesan sambutan muncul kembali menandai sesi baru - Riwayat percakapan sesi sebelumnya tidak tampil di sesi baru - Session ID baru digenerate	Positive	Medium	11 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/466a210-fcab-4dc2-8810-949f71c9e84	
Session Management	KA-056	Menutup dan membuka kembali widget tanpa refresh mempertahankan riwayat percakapan sesi yang sama	Pengguna sudah melakukan percakapan dan menutup widget	1. Lakukan percakapan 2. Tutup widget dengan tombol close 3. Buka kembali dengan FAB button tanpa refresh halaman 4. Amati riwayat percakapan	Sesi yang sama, tanpa refresh	- Riwayat percakapan tampil kembali - Urutan pesan dari atas (terlama) ke bawah (terbaru)	Positive	Medium	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/5eb37016a-e7b5-4959-81f9-6008ffa1b9f8	terdapat temuan bug di case berikut, dan untuk last update nya: sudah di fixing dan solved
UI Copy dan Emoticon	KA-057	Seluruh copy teks dan posisi emoticon pada semua elemen UI sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan	Panel chatbot terbuka dan semua fitur sudah diakses	1. Amati header widget 2. Amati pesan sambutan 3. Amati label setiap quick reply button 4. Trigger form bug dan amati semua teks 5. Trigger form saran dan amati semua teks 6. Submit form dan amati pesan konfirmasi	Semua elemen UI widget	- Header: nama "Kantorku Assistant", status "Online", tombol close, shortcut Call dan Email dengan separator - Pesan sambutan: copy sesuai spesifikasi, emoticon di akhir baris pertama - Quick reply: emoticon di posisi kiri, teks label sesuai spesifikasi - Form bug: judul, label field, placeholder, dan tombol sesuai spesifikasi - Form saran: judul, label field, placeholder, dan tombol sesuai spesifikasi - Konfirmasi bug dan saran: emoticon di akhir baris pertama konfirmasi	Positive	High	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/322c243a-ba73-4a1b-38c-663055a52426	
UI Copy dan Emoticon	KA-058	Semua emoticon menggunakan Unicode standar dan dirender dengan benar di Chrome, Firefox, dan Safari	Widget chatbot diakses melalui berbagai browser	1. Buka widget di Chrome dan amati rendering semua emoticon 2. Ulangi di Firefox 3. Ulangi di Safari	Browser: Chrome, Firefox, Safari	- Semua emoticon dirender dengan benar di ketiga browser - Tidak ada emoticon yang tampil sebagai karakter tidak dikenal atau kotak kosong	Positive	Medium	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/050b22ca-a849-40c1-8740-ccc800317a93	
AI Badge	KA-059	Badge AI hanya muncul pada bubble respons yang melalui jalur AI fallback dan tidak muncul pada respons dari knowledge base	Panel chatbot terbuka	1. Kirim pertanyaan yang memicu AI fallback dan amati badge 2. Kirim pertanyaan yang dikenali intent dari knowledge base dan amati badge	Pertanyaan 1: di luar knowledge base Pertanyaan 2: dikenali intent	- Badge "AI" tampil di bawah bubble respons yang melalui AI fallback - Badge bersifat non-interaktif (tidak dapat diklik) - Badge tidak muncul pada respons yang bersumber dari intents.json	Positive	High	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/9494953bf-f134-4556-a0be-3fbc2989a178	
Batasan Fungsionalitas	KA-060	Bot menampilkan respons yang jujur mengenai keterbatasannya saat menerima pertanyaan yang memerlukan akses data produksi	Panel chatbot terbuka	1. Ketik pertanyaan yang memerlukan akses data produksi Kantorku 2. Tekan Enter 3. Amati respons bot	Input: "tolong tunjukkan slip gaji saya bulan ini"	- Bot menampilkan respons jujur tentang keterbatasan akses - Quick reply muncul: Bicara dengan CS dan Laporkan Bug - State tetap di CHAT	Positive	High	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/9c0c08df-9d1e-486c-b95c-5e8ad3897a9f	
Responsivitas Mobile	KA-061	Widget chatbot berfungsi dengan baik dan responsif di perangkat mobile dengan lebar layar di bawah 768px	Pengguna mengakses landing page Kantorku melalui smartphone	1. Buka landing page di browser mobile Chrome atau Safari 2. Klik FAB button 3. Amati layout dan responsivitas widget 4. Ketik pesan dan kirim 5. Klik quick reply button 6. Isi dan submit form bug	Device: smartphone, lebar layar di bawah 768px Browser: Chrome atau Safari mobile	- Panel chatbot menyesuaikan lebar layar tanpa overflow horizontal - Input box tidak tertutup oleh virtual keyboard saat mengetik - Tombol kirim tetap terlihat dan dapat diklik - Quick reply button menyesuaikan lebar layar (2 kolom atau 1 kolom full-width jika layar sempit) - Teks bubble dapat terbaca tanpa perlu zoom - Form dapat diisi dengan nyaman - Tidak ada elemen yang tertopong, overlap, atau overflow	Positive	High	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/2d738d3d-a044-4810-b1ab-d1ab61344e35	

Base URL https://risanrhanipah.github.io/chatbot/widget.html													
Requirement Doc https://risanrhanipah.atlassian.net/wiki/x/xQAD													
Link Figma: https://www.figma.com/design/ZgTf88dXKuF2ywf1Y8a74t/Kantorku-Chatbot-Widget-%E2%80%94-UI-Design?node-id=3-2&t=4k4AEGisYMzxFrm9-0													
Notes No credentials needed													
Scenario	Testcase ID	Test Case	Pre-Conditions	Test Steps	Test Data	Expected Result	Test Type	Priority	Execution Date	Actual Result	Status	Evidence Test	Note
Performa Respons	KA-062	Response time untuk intent yang dikenali tidak melebihi 3 detik dan AI fallback tidak melebihi 5 detik	Panel chatbot terbuka dan terhubung ke backend	<ol style="list-style-type: none"> Ketik pertanyaan yang dikenali intent-nya dan catat waktu dari pengiriman hingga bubble respons muncul Ketik pertanyaan yang memicu AI fallback dan catat waktu respons Amati indikator mengetik selama menunggu 	Koneksi internet: normal	<ul style="list-style-type: none"> Indikator "sedang mengetik..." muncul selama menunggu untuk kedua jenis respons Respons untuk intent yang dikenali muncul dalam waktu kurang dari atau sama dengan 3 detik Respons AI fallback muncul dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 detik 	Positive	High	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/b5e7d227-a154-4176-bf8c-a8c5b60611ab	
Cross-browser	KA-063	Widget chatbot dapat diakses dan berfungsi penuh di Chrome, Firefox, dan Safari pada perangkat desktop	Frontend sudah ter-deploy di GitHub Pages, Backend sudah ter-deploy di Railway	<ol style="list-style-type: none"> Buka URL landing page di Chrome dan gunakan widget secara end-to-end Ulangi di Firefox Ulangi di Safari 	Browser: Chrome, Firefox, Safari Platform: desktop	<ul style="list-style-type: none"> Widget dapat dibuka dan berfungsi penuh di semua 3 browser (FAB toggle, pengiriman pesan, quick reply, form, AI fallback) Tidak ada error yang mengganggu fungsionalitas utama 	Positive	High	12 May 2026	As expected result	Passed	https://jam.dev/c/158c9d77-b8c9-44d1-91a7-97e86f78f92a	